

БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЯНГИ УСЛУБЛАР ОРҚАЛИ ТАЪЛИМ БЕРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570276>

Эгамбердиева Муқаддам Джурабековна

Исломова Шахноза Исмоновна

*Сирдарё вилояти Боёвут тумани 11-сонли умумий ўрта таълим
мактабинингбошланғич синф ўқитувчилари*

Мактаб таълими соҳасидаги ислохотлар вазирлик ва идоралар, тармоқ раҳбарлари, барча даражадаги ҳокимлар, илмий ташкилотлар, зиёлилар, кенг жамоатчиликнинг вазифаси бўлиши шарт ва зарур. Шундагина кутилган натижага эришиш мумкин

**Ўзбекистон Республикаси президенти
Шавкат Мирзиёев**

Аннотация: *Ушбу мақолада ҳозирги кунда келажак авлодларимиз бўлмиш ёшларга таълим беришда янги услуб қоидалари ҳақида маълумот берилган. Мактабдаги бошланғич синфларга таълим беришда янги психологик ўйинлар ва янги қоидалар орқали таълим бериш ва уларга дарсни қизиқарли фактлар орқали тушинтириш ҳақида илмий изланишлар олиб борилган.*

Калит сўзлар: *бошланғич синф, ёшлар, таълим, фанлар, психология.*

Кириш: Ўзбекистоннинг мустақилликка юз тутиши мамлакатимизнинг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, маънавий ҳаётида туб ўзгаришларни амалга ошириш кераклигини тақазо этади. Биринчи президентимиз И.А.Каримовнинг: «Она тилининг буюк аҳа мяти шундаки, у маънавий белгиси сифатида кишиларни яқин қилиб жипслаштиради».... деб айтган гаплари маънавий турмуш тарзини ўзгартиришда халқимиз учун дарстурлама бўлиб хизмат қилмоқда. Мустақил Ўзбекистонда миллий мафқуранинг яратишда таълим-тарбиянинг бўлими мактаблар, лицей ва коллежларнинг аҳамияти каттадир. Мактаб ва лицейларда таълим тарбия жараёнини шакллантириш, самарадор усулари орқали ўқувчиларга сингдириш Ўзбекистон Республикаси «Таълим тўғрисида» ги Қонуннинг асосий йўналишидир. Унда ўқитишнинг илғор шакллари ва янги технологияларини таълимнинг техник ва ахборот воситаларини ўқув жараёнига жорий этиш” асосий масалалардан бири экани таъкидланади. Фуқароларимиз озод ва обод Ватанда эркин ва фаровон яшашлари учун тафаккури такомил бўлмоғи шарт. Бундай мақсадни, асосан, таълим жараёнида амалга ошириш айти мурдао ҳисобланади. Таълим бериш янги, самарадор, такомиллашган усул ва технологияларни яратиш, уни тажрибада синаш ва шу

жараёнида янада мукаммаллашган йўналишини хосил қилишдан иборат бўлиб мукаммал дастур, такомиллашган дарслик, замонавий усул ва технологиялар таълим жараёнини тўғри йўлга қўйишга тасир этади

Бошланғич синфларда ўтиладиган она тили, математика, ўқиш, одобнома, табиатшунослик дарслари ўз моҳияти, мақсад ва вазифаларига кўра таълим тизимида алоҳида ўрин тутаяди. Негаки уларнинг заминида саводхонлик ва ахлоқий-таълимий тарбия асослари туради. Шунинг учун ҳам бошланғич таълим дарсларига ўқувчилар қизиқишини оширишга алоҳида эътибор бериш лозим. Чунки болалар бошланғич синфларданоқ «дарс» деган муқаддас сўздан безиб қолмасликлари лозим. Бугунги кунда ўқувчиларни дарсга бўлган қизиқишларини ошириш учун тажрибали ўқитувчилар турли дидактик ўйинлардан фойдаланишмоқда. Интерфаол метод - таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги фаолликни ошириш орқали уларнинг ўзаро ҳаракати таъсир остида билимларни ўзлаштиришни кафолатлаш, шахсий сифатларни ривожланишига хизмат қилади. Ушбу усулларни қўллаш дарс сифати ва самарадорлигини оширишга ёрдам беради. Унинг асосий мезонлари - норасмий баҳс-мунозаралар ўтказиш, ўқув материални эркин баён этиш, мустақил ўқиш, ўрганиш, семинарлар ўтказиш, ўқувчиларни ташаббус кўрсатишларига имкониятлар яратилиши, кичик гуруҳ, катта гуруҳ, синф жамоаси бўлиб ишлаш учун топшириқ, вазифалар бериш, ёзма ишлар бажариш ва бошқаларда иборат.

Таълимда ўқувчи шахсини фикрлашга, ўзгалар фикрини англаш ва шу фикрни оғзаки ҳамда ёзма шаклда саводли баён эта олишга ўргатиш масаласига эътибор қаратилган бўлиб, мустақил фикрлайдиган, нутқ маданияти ривожланган саводхон шахсни камол топтириш асосий ўрин эгаллайди. Миллатнинг турмуш тарзи, маданий яратувчанлиги унинг бой тарихий мероси асосида ўрганилади.

МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ.

Таълим - тарбия жараёнида асосан ўқувчиларда таълим олиш мотивларини, уларни тури йўланишлардаги қобилият ва қизиқишларини оширадиган, бирор касбга мойилликларини кўрсатадиган, интерфаолликка асосланган дидактик ўйинлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Интерфаол ўйинлар назарий, амалий, жисмоний, ролли, ишчанлик ва бошқа йўналишдаги турларга ажратилади.

Улар ўқувчиларда таҳлил қилиш, ҳисоблаш, ўлчаш, яшаш, синаш, кузатиш, солиштириш, хулоса чиқариш, мустақил қарор қабул қилиш, гуруҳ ёки мустақил жамоа таркибида ишлаш, нутқ ўстириш, тил ўргатиш янги билимлар олиш фаолиятларини ривожлантиради. Умумий ўйинлар назариясига кўра, мавжуд барча ўйин турларини таснифлашга уларни функционал, мавзули, конструктив, дидактик, спорт ва ҳарбий ўйинларга ажратилади. Интерфаол ўйин турларини танлашда қуйидаги мезонларга риоя қилиш яхши натижалар беради. -иштирокчиларни таркиби бўйича, яъни ўғил болалар, қиз болалар ёки арлаш гуруҳлар учун ўйинлар : - иштирокчиларнинг сони бўйича -якка, жуфтликда, кичик гуруҳ, катта гуруҳ, синф жамоаси, синфлараро ва оммавий тарздаги ўйинлар : - ўйин жараёни бўйича фикрлаш,

ўйлаш, топафонлик, ҳаракатларга асосланган, мусобақа ва бошқаларга йўналтирилган; - вақт меъёри бўйича - дарс, машғулот вақтининг режа бўйича ажратилган қисми, ўйин мақсадига эришгунча, ғолиблар аниқлангунча давом этадиган ўйинлар. Буларнинг бари ўқувчиларга фанлараро боғлиқликни ўргатиш орқали уларда олам тузилишини илмий асосларини тўлиқ идрок этиш ва илмий дунёқарашларини шакллантириш, ижодий тафаккурларини ривожлантиришга хизмат қилади. Бошланғич синфларнинг ўқиш дарслари ўз моҳияти, мақсад ва вазифаларига кўра таълим тизимида алоҳида ўрин тутади. Негаки унинг заминиде саводхонлик ва ахлоқий-таълимий тарбия асослари туради. Шунинг учун ҳам бошқа предметлар таълимини ўқиш таълимисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Бошланғич синфларда гуруҳлаштирилаган она тили таълими ўқувчиларнинг мустақил, танқидий ҳолда мантиқий фикрлаш кўникмаларини шакиллантириш ва ривожлантиришни ўз фикрларини мустақил баён қила олиш, эгаллаган билимларини ижтимоий фаолиятларда қўллаш ҳамда таълимнинг иккинчи босқичида ўқишни давом этириш учун зарурий таёрларлик даражасини таъминлашга хизмат қилади

ХУЛОСА

Замоновий таълим йўналишларини ўз ичиде акс эттирган яна бир шакл – ўйинли технологиялардир. зийн болаларнинг шахсий хулқ – атворига ташқи кузатувчи, характерлантиривчи куч сифатида таъсир кўрсатиб, ўйин усуллари ёрдамида олию борилган машғулотлар олаларга бошланғич таълим методикаси фанини ўзлаштириш билан биргаликда касбий меҳнатнинг мазмунини очиб боришга рдам беради. Ўйиннинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида инсоннинг жисмоний, руҳий ва ижтимоий жиҳатларини санаб ўтиш мумкин. Ўқувчилар ёрдамида муаллиф билан биргаликда қуйидаги ўйин типлари ишлаб чиқилади: - предметли – тасвирий ўйинлар; - борлиқ ҳақидаги тушунчаларни кенгайтиришга мўлжалланган ўйинлар; - бадий ўйинлар; - ижодий ўйинлар. Тавсия қилинаётган ўйин технологияларнинг янгилиги уларнинг бадий – тимсоли хусусиятга эгалиги, унда графикавий фаолиятнинг интеграциялашуви, дарс жараёнининг эмоционал мазмунига энг бўлиш, ижодий ҳамкорлик учун замин яратиш, ўзаро муносабатлар каби омилларга асосланганлигидир. Тажриба давомида болалар билан ўтказилган савол – жавоблари натижаларинг рзйҳатлашга, талаблар, янгиликларга қирқиш билан қарайдилар ва уларнинг самародорлигига ишонадилар. Педагогик амалиёт жараёнида ўқитувчилар билим маҳорати намуналарини, фаоллик, ижобий мотивация ва болалар билан ишлашга лаёқатли эканларини кўрсатади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.М.Мирзиёев-Эркин Ва Фаровон Демократик Ўзбекистон Давлатини Биргаликда Барпо Этамиз

2. Шавкат Мирзиёев. БУЮК КЕЛАЖАГИМИЗНИ МАРД ВА ОЛИЖАНОБ ХАЛҚИМИЗ БИЛАН БИРГА ҚУРАМИЗ

3. .Ғуломов А. Б.Қобилов. Нутқ ўстириш машғулоти. Тошкент, «Ўқитувчи»,1995. 4. Тўхлиев Б, М.Шамсиева, Т.Зиёдова. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. Тошкент, «Янги аср авлоди», 2006.

4. Ғуломова Х. ва бошқалар. Она тили дарслари. Тошкент «Ўқитувчи»2003.

5. Саидахмедов Н. Янги педагогик технологиялар. Тошкент, 2003.

6. Қосимова К. Бошланғич синфларда она тили ўқитиш методикаси. Тошкент, «Ўқитувчи» 2004.

7. Қосимова К. А. Неъматова. 2 – синфда она тили дарслари. Тошкент, «Чўлпон»2004